

LA COMPACTION DES SOLS AUGMENTE LES ÉMISSIONS DU GAZ À EFFET DE SERRE N_2O

LE PROBLÈME

Le N_2O est le gaz à effet de serre le plus puissant et provient principalement des sols agricoles.

LES EFFETS DU COMPACTAGE

Le compactage de la couche arable multiplie par 42 les émissions de N_2O .

À LA RESCousse DE LA POROSITÉ

Les stratégies d'atténuation visent à ameublir le sol et à rétablir la fonctionnalité du système de pores.

AUTEURS

Mansonía Pulido-Moncada, Søren O. Petersen, Lars J. Munkholm (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14875938

Sol non compacté

Sol compacté

Il faut de l'oxygène !

Le compactage induit par la circulation et les animaux peut entraîner une augmentation des émissions de N_2O en réduisant l'apport d'oxygène dans le sol. Le mécanisme est examiné dans cette étude.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

Photo : M. Gerzabek

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

TRACE SOIL

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

Le but du projet est d'identifier les mécanismes qui sous-tendent les compromis et les synergies entre la séquestration du carbone dans les sols, les émissions de gaz à effet de serre et les pertes de nutriments dans les sols agricoles en Europe, et de proposer des indicateurs et des mesures spécifiques aux zones climatiques afin d'optimiser les compromis.

COORDINATRICE DU PROJET :

Marta Goberna

marta.goberna@inia.es

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Compréhension de la gestion des sols pour l'atténuation du changement climatique, l'adaptation, la production durable et l'environnement durable

Mission Sol : Améliorer la structure du sol pour promouvoir la biodiversité

LUMIÈRE SUR :
TRACE SOIL,
projet de l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

